

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15263902>

ОИЛАДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ

Бекчанова Нилуфар Ахмеджановна

Урганч давлат университети

Бошланғич таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси

bekchanova.n@mail.ru

***Аннотация:** Мақолада оиладаги шахслараро муносабатлар: ота-она, ака-ука, опа-сингил ва фарзандлар ўртасидаги муносабатларнинг акс эттирилишида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ўрни, инсонийлик тамойиллари хусусида фикр юритилади ва бу муносабатлар бевосита тахлил этиб борилади.*

***Калит сўзлар:** оила, жамият, шахс, инсонийлик, миллий қадрият, умуминсоний қадрият, таълим, тарбия, Конституция.*

КИРИШ

Тўй кишилиқ ҳаётидаги энг қувончли ва ардоқли кун ҳисобланади. Шунинг учун оналаримиз, момоларимиз “тўйларга етказсин”, “тўйларда учрашайлик”, “кўрганимиз тўй, еганимиз қўй бўлсин”,-дея дуо қиладилар. Шунинг учун ҳам кексалар доим: «Ҳар кимни тўйга етказсин, орзу-ҳавас кўрсин», дейишади. Оила қуришнинг ҳар бир инсон учун қанчалиқ даражада муҳимлиги барчага маълум. Лекин оила қуриш учун никоҳдан ўтиш зарур ёки йўқлиги, шунингдек, оила билан никоҳ тушунчалари ўртасида фарқнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигига борасида тўхталиб ўтишни жоиз топдик. “Никоҳ” сўзининг ўзбек тилида икки хил луғавий маъноси бор.

“Никоҳ” арабча сўздан олинган бўлиб, уйланиш, эр-хотиннинг қовушиши яъни, эр-хотинни шариат ёъли билан расмийлаштириш маросими, имом-домла томонидан ўқитиладиган шартнома ва “оилавий иттифоқ” деган маънони билдиради. Яъни, никоҳ – икки жинс вакилларининг ўзаро розилиги асосида тузилган иттифоқдир ёки эркак ва аёл турмуш қуришининг исломга хос диний шаклидир.

МУХОКАМА

Маълумки, шариат оилавий муносабатларни тартибга солади ва никоҳга биринчи навбатда, икки томоннинг мажбурияти ҳамда ҳуқуқларига асосланган шартнома сифатида қарайди. Ҳозирги вақтда никоҳ икки хил – дунёвий ва диний мазмунга ега. Дунёвий маъносига кўра, никоҳ – эр-хотиннинг ўзаро розилиги билан ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштирилган оилавий иттифоқи, эр-хотинлик. Бошқача ифодалаганда, турмуш қураётган эркак ва аёлнинг фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органида (ФХДЁ) рўйхатдан ўтишини англатадиган фуқаровий никоҳидир. Никоҳ – эркак билан аёлнинг тарихан таркиб топган, жамият томонидан муайян тартибга солинган ўзаро ҳамда болаларига нисбатан муносабатлари шаклидир. Никоҳнинг моҳияти аҳолининг ўсиб бориши, ёш авлоднинг жисмоний ва руҳий ҳолатига ҳам таъсир етади. Никоҳ ижтимоий (социал) шароит ва маданият таъсирида ўзгарган кишиларнинг насл қолдиришга бўлган табиий талабини маълум тартибда қондириш ҳам тушунилади.

Демак, оила билан никоҳ ўртасида фарқ мавжуд бўлиб, никоҳ умуминсоний қадриятларни ўзида мужассамлаштирган урф-одат бўлиб, ибтидоий жамиятнинг сўнгги даврида вужудга келган ва кейинчалик ёзма тарзда қонунлаштирилган маросим шаклини олган. Оила – эр-хотин, уларнинг болалари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи; хонадон ҳисобланади. Унинг бошқа маънолари бир-бирига яқин бўлиб, умумий маънода бирлашган кишилар, халқ, мамлакатлар ёки ўсимлик, ҳайвонлар ва қардош

тиллар гуруҳини қайд этиш мумкин. Бундан ташқари, оъзбек тилининг изоҳли луғатида “оила” сўзлашув тилида “рафика”, “хотин” маъноларини ҳам англатади. Никоҳ – эркак ва аёл ўртасидаги тарихан ўзгарувчан ўзаро муносабатларни билдириб, шу ижтимоий муносабат орқали жамият икки жинс вакилларининг жинсий ҳаётларини тартибга солади, ўзаро эр-хотинлик муносабатларини ҳамда фарзандлари билан шаклланадиган муносабатлар, уларда вужудга келадиган ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилайди.

XX асрда Хоразм воҳаси ўзбекларида никоҳнинг моногамия, эндогамия ва қалинсиз никоҳнинг левират, сорорат, ичкуёв ҳамда кучкуёв каби шакллари мавжуд бўлган. Бизнингча ҳам, никоҳ оиланинг асоси, муҳим ижтимоий ҳодиса ҳисобланиб, шу боис никоҳ масаласини нафақат тарих ва этнография, балки социология, педагогика, филология, фалсафа, психология, этика ва ҳуқуқшунослик фанлари доирасида ҳам ўрганилиб келинмоқда. Бу еса мавзунинг ўрганилиш даражасига кўра, фанлараро ёндашув услубида тадқиқ қилишни тақозо қилади. Никоҳ эркак билан аёл орасидаги шахсий-интим муносабат бўлганидек, жамиятнинг обектив эҳтиёжлари, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, ғоялар, қарашлар, муносабатлар, ахлоқий, ҳуқуқий ва бошқа нормаларни ифодалайди. Жамият никоҳ воситаси билан эр-хотин, ота-она ва фарзандлар орасидаги муносабатларни ўз манфаатларига мос равишда бошқариб боришини ҳам алоҳида айтиб ўтиш мумкин. Ҳозирги кунда никоҳнинг янги шакллари пайдо бўлиб, уларни анъанавий, диний, қонуний ва фуқаролик никоҳларига бўлиб кўрсатиш мумкин.

Масалан, **анъанавий никоҳ** – дин ҳамда давлат томонидан юридик тасдиқланган, одатий никоҳ тури;

диний никоҳ – фақат дин томонидан тан олинган, ўзбекларда дин вакиллари томонидан никоҳ ўқиши билан кифояланган шаърий никоҳ;

қонуний ёки юридик расмийлаштирилган никоҳ – Адлия вазирлиги томонидан юридик тасдиқланган никоҳ бўлиб, бунда эркак ва аёл фақат ФХДЁ бўлимидан ўтиши билан кифояланади;

фуқаролик никоҳи – бу на дин, на давлат томонидан тасдиқланган бўлиб, бир-бирига синаш, эркинлигини чеклаб қўймаслик ёки дин ва давлат томонидан юклатилган мажбуриятни ўз бўйнига олмаслик мақсадида қурилган никоҳ тури ҳисобланади. Тадқиқот давомида бундай никоҳ турларининг ҳам мавжудлиги кузатилган бўлишига қарамай, воҳада асосан анъанавий никоҳ тури кўп учрайди. Имом Ғаззолий мусулмончилик одобларидан келиб чиқиб, никоҳ шартлари никоҳ гувоҳ иштирокида бўлиши ва унга аёл розилиги жоизлигини баён қилади. Беруний оилаларнинг “полигамия (эркак ёки аёл бир пайтнинг ўзида биттадан ортиқ эр ёки хотинга ега бўлишига йўл қўйиладиган никоҳ шаклини билдиради)” тури ҳақида ҳам қимматли маълумотларни келтиради. Масалан, Жанубий Ҳиндистон маданиятида туд эркаклари биологик нуқтаи назардан оталикни ўрнатиш билан қизиқмаганлар. Уларда болага оталик расмини амалга ошириш чоғида ўқли камонни ҳомиладор аёлга тантанали суратда берган эркак боланинг отаси ҳисобланган. Агар кейинчалик бошқа бир эркак болага оталик қилишни хоҳлаб қолса, ушбу расм аёлнинг навбатдаги ҳомиладорлигида такрорланган. Мазкур маълумотлар изланувчиларда ижтимоий тарихий тараққиёт давомида оилавий турмушнинг такомиллашуви, оила-никоҳ муносабатларининг барқарорлашуви ва моногамия оила турининг келиб чиқиши тарихи ҳақида илмий тасаввурлар шаклланишига ёрдам беради.

ХУЛОСА

Ҳозирги кунда аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигининг янада ошиб бориши анъанавий жамиятдан замонавий (модерн)лашган жамиятга ўтиш жараёни давомида янада долзарб аҳамият касб этади. Зеро, жамиятнинг замонавийлашув жараёни дастлаб ривожланган ғарб давлатлари ижтимоий қиёфасини ўзгартирган бўлса, кейинчалик бутун дунёда янгиланишлар занжирини ҳосил қилди. Бу жараён бир-бири билан узвий боғлиқликдаги сиёсий, иқтисодий, интеллектуал трансформациялар маҳсули сифатида жамият ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олди.

Ҳар бир оила аъзоси(индивид)нинг шахсий ва касбий ҳаётида кечаётган гендер муносабатлар ҳам бундан мустаном эмас. энг муҳим методологик тамойил шундан иборатки, оилани ўрганаётган шахс уни оддий оила аъзолари йиғиндиси сифатида эмас, балки барча оила аъзолари ўртасида мураккаб ва бетакрор муносабатлар тизими мавжудлиги, улар ҳар бир аъзонинг берадиган жавобларида акс этишини ҳам унутмаслик керак. Яъни, оила ва ундаги муносабатлар доимо инсонларнинг ташқи муҳит таъсирида бўлиши асосланган. Унга кичик ижтимоий гуруҳ сифатида қараш уларга хос бўлган деярли барча ижтимоий-психологик, маънавий-ҳуқуқий қонуниятларнинг борлиги ва ҳар бир оила аъзосининг мақомини белгилашини инобатга олишни тақозо этади. Мазкур муносабатларда макромуҳит (жамият) ва микромуҳит (оила) етакчилик қилиб, ҳатто этномаданият “ядроси”га айланган. Шунинг учун ҳам оилада, аҳоли турмуш тарзида мавжуд этноанъаналар барқарорлиги туфайли этномаданият ядроси ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. В. М.Каримова Оила психологияси / Педагогика олийгоҳлари талабалари учун дарслик. – Тошкент,
2. Абдиқаримова С.С. Замонавий ўзбек оиласи этноанъаналарида трансформация жараёнлари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –
3. https://hozir.org/pars_docs/refs/434/433670/433670.pdf